

ВОЗДЕЙСТВИЕ СТРЕССА НА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

THE IMPACT OF STRESS ON HEALTH WORKERS

ХАПТАНОВА ВАЛЕНТИНА АБАВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Иркутский государственный медицинский университет.

ЗАЙКА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА,

Иркутский государственный медицинский университет.

КАЛЕННИКОВА АННА ДМИТРИЕВНА,

Иркутский государственный медицинский университет.

КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА,

Иркутский государственный медицинский университет.

КАЗАЗАЕВА ЛЮБОВЬ ВИТАЛЬЕВНА,

Иркутский государственный медицинский университет.

KHAPTANOVA VALENTINA ABAVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Irkutsk State Medical University.

ZAIKA MARINA VLADIMIROVNA,

Irkutsk State Medical University.

KALINNIKOVA ANNA DMITRIEVNA,

Irkutsk State Medical University.

KUZNETSOVA NATALIA ALEKSEEVNA,

Irkutsk State Medical University.

KAZAZAEVA LYUBOV VITALIEVNA,

Irkutsk State Medical University.

В данной работе представлен анализ научных трудов, а также исследований о влиянии стресса на трудоспособное население. Среди разработанных теоретических концепций стресса у работников выделено две модели, которые показывают причинно-следственные связи между уровнями рабочего стресса и функциональным состоянием работников. Охарактеризовано влияние стресса на представителей медицинской сферы деятельности. Определено отличие профессионального стресса среднего медицинского персонала. Представлены рекомендации по решению проблемы профессионального стресса и эмоционального выгорания и меры по снижению количества получаемого стресса у медицинского персонала.

This paper presents an analysis of scientific papers, as well as studies on the impact of stress on the working-age population. Among the developed theoretical concepts of employee stress, two models have been identified that show cause-and-effect relationships between work stress levels and the functional state of employees. The influence of stress on representatives of the medical field of activity is characterized. The difference between the occupational stress of the nursing staff has been determined. Recommendations for solving the problem of occupational stress and emotional burnout and measures to reduce the amount of stress received by medical personnel are presented.

Ключевые слова: *стресс, стрессовое воздействие, врачи, медицинские работники, трудоспособное население.*

Key words: *stress, stressful effects, doctors, medical workers, able-bodied population.*

Двадцать первый век – это век передовых технологий и глобальных изменений, которые представляют собой быстро сменяющиеся процессы. Эти процессы неумолимо влияют на жизнь современного человека, требуя больших моральных сил, что ведет к состоянию бесконечного стресса. Стресс – это не только главный спутник нашей повседневной жизни, но и одна из самых актуальных проблем современности. Причиной развития более 80% заболеваний является стресс. Она касается как детей, так и взрослых, и наиболее остро затрагивает трудоспособное население.

Каждый человек на протяжении всей жизни сталкивается со стрессом, и в большей степени воздействию стресса подвержено трудоспособное население. Это связано с высокими профессиональными требованиями как со стороны работодателей, так и общества. Актуальность данной проблемы ощущается особенно остро в наши дни.

Так что же такое стресс? Стресс – это неспецифическая реакция организма, возникающая под действием различных факторов (стрессоров), при участии нервной и эндокринной систем. В качестве стрессоров могут выступать различные факторы, касающиеся личной, общественной жизни, трудовой жизни, а также воздействие физических, химических факторов и т.д. [20, с. 8; 23, с. 31]. В ответ на воздействие стрессоров развивается четыре основных эффекта: перераспределение кровотока от органов к мышцам и мозгу; мобилизация глюкозы и жирных кислот в кровяное русло; обострение зрения и слуха; подавление иммунной системы и влияние на работу внутренних органов [20, с. 11]. Иными словами, стресс – это приспособительная реакция, направленная на мобилизацию ресурсов организма, чтобы поддерживать гомеостаз. Гомеостаз поддерживается посредством аллостатического регулирования, которое мобилизует ресурсы организма. Это положительное влияние стресса. Однако продолжительный стресс оказывает отрицательное воздействие, так как приводит к аллостатическому напряжению и истощению резервов организма [20, с. 13]. В развитии стресса выделяют три стадии.

Первая стадия – мобилизация нервной и эндокринной систем. При продолжительном воздействии стрессора наступает вторая стадия стресса – стадия резистентности и сопротивления. При сохраняющемся стрессе наступает третья стадия – стадия истощения, которая приводит к функциональным и морфологическим изменениям в организме [4, с. 29].

Воздействие стресса на трудоспособное население – это одна из самых острых проблем современности, которая находится под контролем государства, так как затрагивает не только сферу здравоохранения, но и экономику. В условиях нервно-психического напряжения у трудящихся многократно повышается вероятность развития психоэмоциональных и невротических расстройств, поэтому проблема сохранения психического здоровья работника в последние десятилетия стала особенно актуальной [19 с. 467]. Профессиональная деятельность, сопровождающаяся значительными интеллектуальными и эмоциональными нагрузками, негативно влияет на адаптационные возможности организма и может приводить к формированию хронического профессионального стресса (ПС) и синдрому эмоционального выгорания (СЭВ) [14, с. 1172]. По мнению экспертов, психоэмоциональные факторы риска работников – это независимые факторы. Они могут не только инициировать развитие хронических неинфекционных заболеваний, но и усугубить течение уже имеющихся заболеваний. Это, в свою очередь, снижает качество жизни людей и провоцирует их поведение в сторону вредных привычек (курение, чрезмерное потребление алкоголя, гиподинамия и др.) [15, с. 115].

Среди разработанных теоретических концепций стресса у работников можно выделить две модели, которые показывают причинно-следственные связи между уровнями рабочего стресса и функциональным состоянием работников, а также нарушениями здоровья. Согласно теории Р. Каразека и Т. Теорелла «требования – контроль – поддержка», комбинация из высоких требований с низкой автономностью работников, а также отсутствие социальной поддержки в коллективе, можно расценивать как выраженный рабочий стресс, названный авторами теории изострессом. Следуя теории дисбаланса усилий и вознаграждений. Зигриста психоэмоциональное напряжение – это дисбаланс между высокой рабочей нагрузкой и малой возможностью контролировать в долгосрочной перспективе такие аспекты как, стабильность работы, повышение по службе, доход и т.п. [21, с. 29].

Влияние стресса на представителей медицинской сферы деятельности.

Деятельность медицинских работников можно отнести к такому типу профессий, как «человек-человек», так как они постоянно в течение дня контактируют с большим количеством пациентов и другими сотрудниками медицинской организации [3, с. 2].

Проблема повышенного профессионального выгорания у медицинских работников чрезвычайно сложна. Ее признают организации здравоохранения по всему миру [5, с. 2; 6, с. 3; 7, с. 1; 18, с. 1183]. Для корректного решения этой задачи необходимо точно понимать, в чем особенность психологического напряжения у работников учреждений здравоохранения: нехватка грамотных сотрудников, необходимость работать более чем на 1 полную ставку, суточные смены и ночные дежурства, часто – недостаток или полное отсутствие необходимо оборудования, низкая заработная плата, постоянная повышенная ответственность, и высокий уровень конфликтов между средним медицинским персоналом и врачами. Многочисленные исследования указывают, что влияние хронического психо-эмоционального напряжения ведет к оттоку кадров из медицинских профессий [10, с. 2; 17, с. 3].

Работники так называемых профессий средней и повышенной опасности, например, медицинские работники скорой медицинской помощи (далее – СМП), часто сталкиваются с воздействием острых стресс-факторов. Сотрудникам СМП приходится работать при жестком дефиците времени с максимальной психической нагрузкой, их работа требует готовности к немедленным и организованным действиям в исключительно быстром темпе. Сотрудникам СМП необходимо быстро распознать заболевание, принять ответственное решение (иногда единственно правильное), четко и быстро выполнять неотложные лечебные и диагностические процедуры в «полевых» условиях, кроме того, они часто сталкиваются с мертвыми либо умирающими людьми [2, с. 3; 4, с. 31; 6, с. 2; 10, с. 2]. Эти работники часто вовлекаются в критические ситуации либо сталкиваются с их тяжелыми последствиями. Они вынуждены работать с людьми, находящимися в панике и бедствии, и таким образом нередко встречаются лицом к лицу с не самой лицеприятной стороной человеческой природы. Более того, они испытывают большее количество стресс-факторов, чем работники других сфер здравоохранения [16, с. 4].

В работе рентген-хирургов нервно-эмоциональное напряжение всегда было одним из основных производственных факторов, неблагоприятно влияющих на их здоровье [1, с. 2]. При выполнении своей работы рентген-хирурги подвергаются воздействию интеллектуальных, сенсорных, эмоциональных нагрузок, у них возможен нерациональный режим труда, что может приводить к неврозам, астено-вегетативному синдрому и профессиональному переутомлению. [1, с. 3]. Общая оценка напряженности труда рентген-хирургов с учетом повышающего коэффициента по «Руководству по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда (Р 2.2.2006–05)» [22] может быть отнесена к 3-му классу 3-й степени вредности [1, с. 3].

Врачи-терапевты-участковые до сих пор остаются одними из наименее социально, экономически и профессионально защищенных работников в медицине. Обусловлено это недо-

статочной заработной платой, строгими ограничениями по времени приема пациента, невозможностью круглосуточно наблюдать за состоянием больного [11, с. 69; 13, с. 266]. В то же время не во всех поликлиниках имеется необходимое для исследований оборудование, усиливается резистентность определенных этиологических факторов к лечению, при этом запросы пациентов увеличиваются, практически отсутствует возможность профессионального роста. Не стоит забывать и о психологическом климате в рабочем коллективе, который непосредственно влияет на состояние здоровья терапевтов-участковых. Однако самый главный фактор развития стресса – это постоянно большое количество пациентов, проходящих через «руки, головы и сердца» врачей-терапевтов. Эти работники находятся в режиме «тревожного ожидания», что быстро приводит к развитию синдрома профессионального выгорания [11, с. 70].

Фельдшер и врач скорой медицинской помощи относят к так называемым профессиям средней и повышенной опасности. Профессиональный стресс оказывает огромное влияние на сотрудников скорой медицинской помощи, что кардинально отличает их психологическое состояние от медицинских работников других специальностей. Принципиальные отличия эмоционального напряжения врачей СМП включают: необходимость действовать в экстремальных ситуациях с учетом ограниченного количества времени, постоянный контакт с психологически трудным контингентом, не комфортные условия оказания медицинской помощи. Врачу СМП необходимо в кратчайшее время верно установить диагноз и начать оказание медицинской помощи в полном объеме и в соответствии с клиническими рекомендациями [8, с. 4; 9, с. 2]. Не стоит забывать о том, что фельдшера и врачи скорой медицинской помощи нередко сталкиваются с конфликтными ситуациями во время выполнения своих профессиональных обязанностей. Последствия хронического физического и психического стресса оказывают влияние собственно на личность сотрудника СМП, так и на его профессиональный статус – работники становятся более конфликтными, совершают большее количество профессиональных ошибок [9, с. 3]. Также происходит и изменение биофизиологического состояния человека. Снижается количество микро- и макроэлементов, увеличивает выброс в кровь глюкозы и липидов, увеличивается риска заболевания бронхиальной астмой и атоническим дерматитом, изменяется работа главной стресс-реализующей части организма – гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы [9, с. 4; 20, с. 16; 22, с. 129].

Отличие профессионального стресса среднего медицинского персонала заключается в том, что они являются связующим звеном между врачом и пациентом. Находясь в постоянном эмоциональном контакте с больными медицинские сестры и братья постоянно ощущают напряжение и стресс пациентов, что безусловно влияет и на медработников. Отличительной особенностью профессиональной деятельности среднего медперсонала является высокая ответственность за жизнь и здоровье пациентов, сочетанная с необходимостью принимать ответственные решения в режиме дефицита времени и недостатком информации [5, с. 2; 6, с. 3; 12, с. 71]. Необходимость полного подчинения вышестоящим врачам также неблагоприятно действует на психическое состояние среднего медицинского персонала.

Профессиональная деятельность врачей анестезиологов-реаниматологов непосредственно связана с оказанием неотложной помощи пациентам, находящимся в жизнеугрожающих ситуациях, что предполагает постоянную эмоциональную напряженность. Имеет место и большое количество факторов, вызывающих стресс. Повышенная психоэмоциональная нагрузка приводит к уменьшению адаптационных резервов организма, что в свою очередь ведет к быстрому появлению синдрома профессионального выгорания [17, с. 3].

Пандемия новой коронавирусной инфекции (Covid-19) стала настоящей проверкой для систем здравоохранения во всем мире. Она явилась крайне дестабилизирующим фактором для всего населения планеты. Однако наибольшее негативное влияние на психическое состо-

яние человека пандемия оказала именно на работников медицинской сферы – усложнились условия труда медперсонала, повысилась опасность заражения новым заболеванием, увеличилась рабочая нагрузка, и уменьшилось количество отдыха. Все это привело к повышению уровня профессионального выгорания у представителей медицинской деятельности, а в дальнейшем – к уходу из этой сферы труда [12, с. 73].

Заключение.

21 век – время множества новых открытий, расширения горизонтов. Однако большое количество глобальных проблем до сих пор остаются нерешенными, в том числе и проблема хронического стресса, и, как следствие, профессионального выгорания и появления соматических заболеваний у медработников. Профессиональный стресс и эмоциональное выгорание среди врачей серьезное широко распространенное явление, которое влияет не только на психо-эмоциональное состояние работника, но и на его физическое состояние, что может приводить к утрате трудоспособности работника. Для решения этой задачи необходимо одновременно много и мало – снизить количество получаемого стресса у медицинского персонала. Этого можно добиться несколькими путями – улучшение образования в сфере здравоохранения, увеличение уровня заработных плат, регулярное использование современных технологий при оказании медицинской помощи, а также появления возможности получения психологической помощи на рабочем месте для сотрудников медицинских организаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балтрукова Т.Б., Иванова О.И., Кольцов Д.С. Гигиеническая оценка нервно-эмоционального напряжения рентгенологов // Гигиена и санитария. 2017. № 96. С. 363-366.
2. Барыкина А.И., Кашеева А.В. Влияние стресс-факторов в профессиональной деятельности медицинских работников // Мир педагогики и психологии. 2017. № 8. С. 107-116.
3. Брудян Г.С., Русина Н.А. Преодоление профессионального выгорания у медицинского персонала в стоматологии // Медицинская сестра. 2023. № 8. С. 50-53.
4. Васенина Е.Е., Ганькина. О.А. Хронический стресс и астения // Журнал Лечебное дело. 2023. С.29-38.
5. Гракова Т.Е. Психологический портрет медицинских сестёр, подверженных воздействию профессионального стресса // Медсестра. 2023. № 9. С. 32-39.
6. Изевлина Н.Л. Оценка уровня профессионального стресса среди медицинских сестёр // Медсестра. 2023. № 11. С. 25-31.
7. Кайтукова З.Х. Проблемы профессионального выгорания медицинских работников // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2022. № 30(6). С. 1354-1357.
8. Корехова М.В., Новикова И.А., Соловьев А.Г. Профессиональный стресс в деятельности фельдшеров скорой медицинской помощи // Медицина труда и промышленная экология. 2019. № 59(7). С. 417-423.
9. Корчина Т.Я., Корчин В.И., Маслакова А.П. Сопряженность нарушений элементного статуса с уровнем стресса у медицинских бригад скорой помощи // Медицина труда и промышленная экология. 2018. С. 26-30.
10. Лисняк М.А., Горбач Н.А., Логинова И.О. Эмоциональное выгорание преподавателей медицинского вуза: проблема и пути ее решения // Сибирское медицинское обозрение. 2014. № 6. С. 101-105.
11. Лымаренко В.М., Леонтьев О.В., Гордиенко А.В. Исследование хронического профессионального стресса у врачей терапевтов участковой поликлинической медицинской помощи невского района Санкт-Петербурга // Вестник современной клинической медицины. 2012. № 5. С. 68-74.
12. Платонова Т.А. Особенности восприятия и преодоления стресса у сотрудников медицинских организаций на разных этапах пандемии Covid-19 / Т.А. Платонова, А.А. Голубкова, М.С. Складар // Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. 2023. № 1. С. 70-77.

13. Попов В.В., Дьякова Ю.А., Новикова И.А. Факторы профессионального выгорания врачей-терапевтов поликлиник // Гигиена и санитария. 2017. № 96. С. 265-269.
14. Профилактика синдрома эмоционального выгорания в различных профессиональных группах (аналитический обзор) / В.А. Широков, А.В. Новикова, Е.В. Зибарев, А.В. Жеглова, И.В. Бутакова // Гигиена и санитария. 2023. № 11. С. 1170-1176.
15. Психоэмоциональный стресс как фактор риска развития хронических неинфекционных заболеваний / Л.И. Гоманова, Ю.А. Баланова, С.Е. Евстифеева, А.Э. Имаева, А.В. Капустина // Профилактическая медицина. 2023. № 8. С. 114-120.
16. Пузырев В.Г., Бондаренко В.В., Карчевская А.О. Исследование синдрома профессионального выгорания на примере специалистов отделения анестезиологии и реанимации // Сибирский научный медицинский журнал. 2020. № 40(5). С. 106-112.
17. Сибгатуллин И.Я., Фатхутдинова Л.М. Методы профилактики профессионального стресса и эмоционального выгорания медицинских работников (обзор литературы) // Медицина труда и экологии человека. 2022. №4. С. 20-33.
18. Сибгатуллин И.Я. Распространённость рабочего стресса и эмоционального выгорания среди медицинских работников // Гигиена и санитария. 2023. № 11. С. 1182-1185.
19. Стресс на рабочем месте как триггер психических расстройств и соматических заболеваний (обзор литературы) / А.З. Фагамова, Л.К. Каримова, В.А. Капцов., З.Ф. Гимаева, Н.А. Мулдашева, И.В. Шаповал // Гигиена и санитария. 2023. № 5. С. 466-473.
20. Стресс: причины и последствия, лечение и профилактика. Клинические рекомендации / Е.С. Акарачкова [и др.]. СПб.: Скифия-принт; М.: профмедпресс. 2020. 138 с.
21. Фатхутдинова Л.М., Леонтьева Е.А. Мониторинг рабочего стресса как составная часть системы управления охраной труда // Медицина труда и промышленная экология. 2018. № 1. С. 28-32.
22. Эбзеева Е.Ю., Полякова О.А. Стресс и стресс-индуцированные расстройства // Медицинский совет. 2022. №16(2). С. 127-133.
23. Юматов Е.А. Диалектика эмоционального стресса // Вестник Международной академии наук. Русская секция. 2020. №1. С. 31-35.

© Хаптанова В.А., Зайка М.В., Каленникова А.Д., Кузнецова Н.А., Казазаева Л.В., 2024.